

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613226>

УДК 550.344

ИМПУЛЬСНЫЕ УНЧ-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СИГНАЛЫ, НАБЛЮДАЕМЫЕ ЗА МИНУТЫ ДО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ. ОБЗОР

Б.В. Довбня,

Геофизическая обсерватория «Борок» ИФЗ РАН,

пос. Борок,

e-mail: dovbnaya@inbox.ru

Аннотация: По данным геомагнитных наблюдений в обсерваториях Борок и Колледж обнаружены импульсные УНЧ-электромагнитные сигналы, которые, со статистической значимостью $P = 0.86$, были привязаны к ближайшему по каталогу землетрясению. Сигналы наблюдались в диапазоне частот от 0 до 5 Гц в интервале 0-5 минут относительно момента землетрясения и по виду динамического спектра отличались от известных форм пульсаций естественного (несейсмического) происхождения. В последующей вслед за обнаружением серии работ внимание было уделено тем из них, которые наблюдались до землетрясения. Исследовались основные характеристики динамических спектров предвестников от землетрясений, происходящих в различных сейсмоактивных регионах планеты, суточно-сезонная вариация числа наблюдений в обсерваториях, их повторяемость в афтершоках и пространственное распределение зон их генерации на земной поверхности. В предлагаемой работе дается краткий обзор основных результатов, полученных к настоящему времени при исследовании импульсных УНЧ-электромагнитных сигналов, предвещающих сейсмические события.

Ключевые слова: землетрясения, электромагнитные сигналы, предвестники

PULSE ULF ELECTROMAGNETIC SIGNALS OBSERVED MINUTES BEFORE AN EARTHQUAKE. REVIEW

B.V. Dovbnaya,

Geophysical observatory "Borok" IPE RAS,

Borok village,

e-mail: dovbnaya@inbox.ru

Annotation: According to geomagnetic observations at the Borok and College observatories, pulsed ULF electromagnetic signals were detected, which, with a statistical significance of $P = 0.86$, were tied to the nearest earthquake in the catalog. The signals were observed in the frequency range from 0 to 5 Hz in the interval of 0-5 minutes relative to the moment of the earthquake and, according to the type of the dynamic spectrum, differed from the known forms of pulsations of natural (non-seismic) origin. In the series of papers that followed the discovery, attention was paid to those that were observed before the earthquake. The main characteristics of the dynamic spectra of earthquake precursors occurring in various seismically active regions of the planet, the daily-seasonal variation in the number of observatory observations, their frequency in aftershocks, and the spatial distribution of their generation zones on the earth's surface were studied. This paper provides a brief overview of the main results obtained to date in the study of pulsed ULF electromagnetic signals that precede seismic events.

Keywords: earthquakes, electromagnetic signals, precursors

Введение.

Решение задач, связанных с поиском и распознаванием предвестников землетрясений, продолжает оставаться одним из основных направлений геофизики. Накопленный к настоящему времени экспериментальный материал указывает на перспективность исследований таких явлений в ультранизкочастотном (УНЧ) диапазоне (0.001-10.000 Гц) [1]. К первым наблюдениям относятся работы [2], в которых сообщается о колебаниях геомагнитного поля перед разрушительным землетрясением в Спитаке. Также следует отметить работу [3], в которой обнаружен и проанализирован мощный всплеск ультранизкочастотных электромагнитных колебаний перед землетрясением в Лома-Приета. Интерес к изучению предвестников возрос после землетрясения в Кобе в 1995 году. В последовавшей вслед за землетрясением работе [4] электромагнитные явления были рассмотрены в возможной связи с землетрясениями. По результатам делается вывод, что большинство наблюдаемых предвестников являются электромагнитными.

И, все же, ситуация с предвестниками к настоящему времени остается неоднозначной. Разные проявления электромагнитных эффектов в разрозненных наблюдениях, регистрируемые за разные времена до землетрясения и отсутствие повторяемости результатов, вызывают сомнения в достоверности связи обнаруживаемых явлений с землетрясениями [5, 6]. Некоторые же из сообщений вызывают сомнения и оспариваются [7].

На этом фоне привлекает внимание вопрос (*с которым и связана представляемая работа*) о возможности появления перед землетрясениями

импульсных УНЧ-электромагнитных сигналов, способных распространяться на значительные расстояния вдоль земной поверхности. Впервые на возможность существования импульсного предвестника указал автор работы [8] еще в 1964 г. За 1 ч 06 мин до Большого ЗТ на Аляске (США) 27 марта 1964 г. с магнитудой $M \approx 9.2$ он обнаружил кратковременное аperiodическое увеличение на 100 нТл уровня геомагнитного поля. Возникновение импульсного УНЧ-электромагнитного сигнала автор объяснял *пьезомагнитным эффектом* пород, подвергнутых сжатию. Об аналогичных эффектах в импульсном электромагнитном поле Земли перед сейсмическими событиями сообщается в работах [9-11].

В геофизической obs. Борок, расположенной в асейсмической зоне, была предпринята попытка по данным непрерывных записей УНЧ-вариаций электромагнитного поля Земли исследовать связь электромагнитных и сеймотектонических процессов. В результате в полосе частот 0-5 Гц удалось обнаружить специфические УНЧ-электромагнитные импульсы, наблюдаемые в выделенной и близкой временной окрестности землетрясений (0-5 мин относительно момента землетрясения), которые по виду динамического спектра отличались от известных типов геомагнитных пульсаций [12]. Особое внимание привлекли те из них, которые наблюдались до сейсмического события. Появление упреждающих сигналов представляло несомненный интерес в рамках актуальной проблемы геофизики – поиска предвестников землетрясений. Исследования в этом направлении были продолжены в серии работ [13-18].

В настоящей работе дается краткий обзор основных результатов, полученных в обсерватории Борок при поиске импульсных УНЧ-электромагнитных сигналов, предвещающих сейсмические события.

Исходный материал и методы анализа.

Анализ ультранизкочастотных излучений выполнялся по данным магнитных измерений на 2-х среднеширотных обсерваториях – Геофизической обсерватории Борок Института физики Земли РАН (58.1°с.ш., 38.2°в.д.) за период с 1973 по 1995 годы, и обсерватории Монды, расположенной на территории Саянской солнечной обсерватории Института солнечно-земной физики СО РАН (51.6°с.ш., 100.9°в.д.), за период с 2011 по 2015 годы – и на высокоширотной Геофизической обсерватории Колледж (64.9°с.ш., 148.0°з.д.), расположенной в штате Аляска, США, за период с 1973 по 1977 годы. Исходным материалом для анализа являлись имеющиеся в архиве обсерватории записи на магнитную ленту УНЧ-вариаций электромагнитного поля Земли. На обсерваториях Борок и Колледж для измерений использовался индукционный магнитометр с регистрацией на аналоговый магнитофон; на обсерватории Монды – цифровой индукционный магнитометр LEMI-30. На всех обсерваториях регистрировалось по две

горизонтальные компоненты магнитных вариаций, север-юг и восток-запад. Амплитудно-частотная характеристика приборов позволяла анализировать колебания с частотой до 10 Гц на обсерваториях Борок и Колледж и до 30 Гц на обсерватории Монды. Аналоговые записи, полученные на обсерваториях Борок и Колледж, оцифровывались, а затем подвергались спектрально-временному анализу с применением компьютерных программ так же, как и цифровые записи обсерватории Монды. Строились динамические спектры колебаний (спектрограммы), на которых в координатах частота-время отражалась информация о переменном электромагнитном поле в анализируемом интервале. При первоначальном просмотре сонограмм из дальнейшего анализа исключались сигналы импульсной формы известного (несейсмического) происхождения, наблюдаемые на обсерватории Борок. К ним можно отнести импульсы от грозových разрядов (наблюдаются в весеннее или летнее время и имеют легко распознаваемые морфологические признаки), всплески иррегулярных пульсаций (P11B), импульсы, связанные с внезапным началом магнитных бурь и с рентгеновским, и гамма-излучением хромосферных вспышек. При анализе каждый из этих факторов принимался во внимание и импульсы (сигналы), проявляющие корреляцию с явлениями, исключались из дальнейшего рассмотрения. Помехи распознавались по характерным признакам на магнитограммах и по их прохождению по ВЧ- и НЧ-каналам магнитной записи. Импульсные сигналы, которые *по виду динамического спектра отличались от известных типов геомагнитных пульсаций*, включались в анализ и сопоставлялись, со статистической значимостью $P=0.86$ [12], с ближайшим по каталогу (International Seismological Centre, ISC Catalogues, www.isc.ac.uk.) землетрясением с конкретными географическими координатами эпицентра. Методика анализа подробно изложена в [12] и дополнительно в [17].

Обзор результатов наблюдения.

Сигналы от удаленных землетрясений регистрировались с амплитудой, не превышающей 20 пТл в диапазоне частот до 5 Гц на значительных удалениях от эпицентра (до 10 тыс. км). При известных координатах в каждом отдельном случае можно было определить расстояние от эпицентра до станции наблюдения. По виду динамического спектра это были либо единичные, либо парные электромагнитные импульсы. При парном проявлении время между первым и вторым импульсами варьировало в основном в интервале от 10 до 40 секунд. Реже наблюдались серии из трех и более импульсов. Амплитуда сигнала обычно не превышала значения 10 пТл, а длительность – 20 сек. Как правило, динамические спектры импульсов имели *дискретную* структуру.

По ряду морфологических признаков (небольшая длительность и отсутствие дисперсии, дискретность динамического спектра, аномальный

режим и незначительные амплитуды) обнаруженные сигналы отличались от известных в геофизике форм электромагнитного излучения. Пример особенностей динамического спектра предвестников и их отличия от импульсных форм сигналов естественного (несейсмического) происхождения дан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пример динамических спектров пульсаций Pi1B и импульсных предвестников

Здесь на верхней панели – пульсации Pi1B, зарегистрированных в обсерватории Борок в вечерние часы, на нижней – импульсные предвестники землетрясений. Стрелками отмечены моменты землетрясений. Как видно из рисунка, спектры предвестниковых сигналов имеют ряд отличий от пульсаций Pi1B, возникающих при авроральных активизациях. Всплески Pi1B имеют иную форму динамического спектра и временные характеристики: их длительность обычно составляет 2-3 минуты, т.е., примерно в 5-10 раз превышает характерную длительность импульсных предвестников (20-50 сек). По этим признакам, *по виду динамического спектра* рассматриваемые в работах автора импульсные предвестники,

наблюдаемые в разные часы суток, легко можно было отличать от сигналов импульсной формы известного (несейсмического) происхождения.

На рисунке 2 а, б даны типичные примеры динамических спектров импульсных предвестников, наблюдаемых в обсерваториях Борок и Колледж. Здесь и далее темными треугольниками на рисунках отмечены моменты землетрясений. В подписях для рисунков приводятся следующие параметры землетрясений: мировое время, географические координаты, глубина h в км, магнитуда M :

	UT	φ	λ	h	M		UT	φ	λ	h	M
a: 1)	16:05:13	-5.286	154.379	233	5.2	б:	10:46:10	28.85	139.2	408	5.3
2)	16:09:49	38.84	144.47	20	3.7						
3)	16:25:45	24.780	122.873	23	4.3						
4)	16:35:27	-41.136	174.642	31	3.4						
5)	16:55:52	-30.1	-176.5	33	6.5						

Рисунок 2 – Примеры импульсных предвестников землетрясений по наблюдениям в обсерваториях Борок и Колледж:

На панели (а) рассмотрены случаи появления электромагнитных импульсов перед землетрясениями по данным обсерватории Борок. Как видно из рисунка, динамические спектры сигналов, наблюдаемых со статистической значимостью $P = 0.86$ от землетрясений, происходящих в различных регионах земной поверхности, были подобны, повторялись при разных магнитудах и глубинах очага и наблюдались в выделенном, относительно момента землетрясения, интервале времени. Справа на панели (б) дан пример регистрации импульса-предвестника землетрясения в Японии с $M = 5.3$ по наблюдениям в обсерватории Колледж.

При сильных землетрясениях в обс. Борок иногда можно было наблюдать приход сейсмической волны. Один из таких примеров рассмотрен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Пример наблюдения сейсмической волны от землетрясения в Румынии 4 марта 1977 г. Сейсмическая волна (светлая стрелка) зарегистрирована в Борке спустя 6 мин после момента главного удара

Разрушительное землетрясение с магнитудой $M = 7.7$ произошло в Румынии 4 марта 1977 г. в 19:21 UT. Подземные толчки, вызванные приходом сейсмической волны из очага главного удара, ощущались даже в Москве. Сейсмическая волна (светлая стрелка) зарегистрирована в Борке, отстоящем на расстояние около 2000 км от эпицентра, спустя 6 минут после момента главного удара. За 4 мин до момента землетрясения в обсерватории Борок были зарегистрированы два электромагнитных импульса, которые на 10 мин опередили приход сейсмической волны.

Интересно отметить обнаруженное при анализе свойство проявления сейсмoeлектромагнитной активности – повторяемость импульсных предвестников в землетрясениях, происходящих вслед за главным ударом в том же регионе. Афтершоки представляют серьезную опасность для региона, пострадавшего в результате первого из землетрясений. Повторяемость предвестников может дать практическую возможность оперативного предупреждения (за несколько минут) об очередном землетрясении. На рисунке 4 показан фрагмент магнитной записи в Борке серии землетрясений в Турции, эпицентры которых располагались достаточно близко друг к другу (подробно повторяемость рассматривается в работе [15]).

Обратим внимание на зависимость интенсивности сигнала от M .

<i>UT</i>	φ	λ	<i>h</i>	<i>M</i>
20:03:29	38.415	26.723	11	4.1
20:15:20	38.37	26.8	0	2.9
20:17:51	38.314	26.797	10	3.3
20:38:57	38.139	26.387	5	3.7

Рисунок 4 –

Повторяемость предвестников в землетрясениях, происходящих вслед за главным ударом в том же регионе

На рисунке 5 даны примеры одновременного наблюдения предвестников в Борке и Колледже (отмечены стрелками):

<i>UT</i>	φ	λ	<i>h</i>	<i>M</i>
02:22:01	23.48	64.62	33	6.0

Рисунок 5 – Пример одновременного наблюдения сигнала в Борке и Колледже

Рисунок 6 – Суточная и сезонная зависимости частоты появления предвестников в обс. Борок

Видно, что, несмотря на то, что обсерватории почти на 12 часов разнесены по долготе и на 10 градусов по широте, предвестники на обеих станциях появляются практически одновременно и имеют подобную спектральную форму.

При дистанционном наблюдении сигналы регистрируются на значительных удалениях от эпицентра землетрясения (до 10000 км и более). Естественно ожидать, что вероятность их наблюдения на обсерватории будет зависеть от условий на трассе распространения, которые, в свою очередь, подвержены суточным и сезонным изменениям. Суточная и сезонная

зависимости частоты появления предвестников в обс. Борок иллюстрируется на рисунке 6.

В суточном распределении (рис. 6а) выделяются два максимума – основной, который приходится на местные утренние часы ($LT=UT+3$) и дополнительный, который падает на местные вечерние часы. В сезонном ходе (рис. 6б) отмечается максимум в весенний период, основное же возрастание числа событий приходится на зимние месяцы.

На рисунке 7 те же зависимости приведены для обс. Колледж.

Рисунок 7 – Суточная и сезонная зависимости частоты появления предвестников в обс. Колледж

В суточном распределении также присутствуют два максимума, но, в отличие от Борка, основной приходится на послеполуденные часы (LT=UT-9), дополнительный – на вечерние. В сезонном ходе вероятности наблюдения сигналов выделяются два максимума, основной – в весенний период и дополнительный – в зимние месяцы.

При дистанционном наблюдении регистрируются сигналы, приходящие из разных мест земной поверхности. Такая особенность давала возможность провести анализ географического расположения зон их генерации. На рисунке 8 *а*, *б* приведены распределения по данным обсерватории Борк (панель *а*, 228 событий) и Колледж (панель *б*, 78 событий). Зелеными кружками отмечены расположения обсерваторий на карте.

Анализ показывает широкое пространственное, и, при этом, неравномерное, расположение источников излучения. Они группируются в отдельные зоны и ячейки, выделяя на карте регионы с проявлением сейсмоэлектромагнитной активности. Наблюдения на двух разнесенных по широте и долготе обсерваториях указывают, при разной статистике, на одни и те же зоны УНЧ-электромагнитного излучения.

Рисунок 8 – Распределение источников УНЧ-электромагнитных сигналов на земной поверхности:

а) панель, 228 событий; б) панель, 78 событий

Обсуждение и заключение.

Итак, по данным многолетних наблюдений на двух разнесенных по широте и долготе обсерваторий показана реальность появления перед землетрясениями импульсных УНЧ-электромагнитных сигналов и их регистрации на значительных расстояниях от эпицентра. Анализ пространственного распределения источников электромагнитного излучения показал их широкое географическое распространение по земному шару.

Сигналы во всех случаях появлялись в одном частотном диапазоне (0-5 Гц) и в одном, выделенном относительно момента землетрясения, интервале времени (0-5 минут). Динамические спектры импульсных предвестников были подобны и повторялись, независимо от региона и параметров землетрясения.

Попытаемся дать качественное объяснение полученным результатам.

Обнаруженные сигналы можно рассматривать как проявление механо-электромагнитных преобразований в зоне землетрясений. Вопрос о их возможной физической природе был рассмотрен в работе [17] в рамках модели Рейда [19], в которой землетрясение связывается с разрушением зацеплений на границе двух смежных плит. Предполагается, что резкое сжатие пород, предшествующее их разрушению, может привести к генерации электромагнитного импульса (*пьезомагнитный эффект*) или серии из двух и более импульсов при неоднородной структуре межблочных зацеплений. В рамках этой гипотезы находит объяснение и предпочтительное появление предвестников в выделенном и близком относительно момента землетрясения интервале времени.

На основании полученных результатов делаются следующие выводы:

1. Появление перед землетрясениями электромагнитных сигналов не есть случайный акт отдельного землетрясения, но является проявлением предваряющих землетрясение процессов, протекающих с преобразованием механической энергии в энергию электромагнитного излучения. Подобие и повторяемость спектральных форм импульсных предвестников независимо от региона и параметров землетрясения позволяет сделать предположение об универсальности предваряющих землетрясение процессов генерации сигналов.

2. Появление перед землетрясениями импульсных сигналов известной спектральной формы, их широкое пространственное распространение и межрегиональный характер, подобие и повторяемость в афтершоках создают возможность оперативного предупреждения (за несколько минут) о предстоящем землетрясении в большинстве сейсмоопасных регионах Земли.

Список литературы

[1] ULF Magnetic Emissions Connected with Under Sea Bottom Earthquakes. / V.S. Ismaguilov, Yu.A. Kopytenko, K. Hattori, P.M. Voronov, O.A. Molchanov, M. Hayakawa. // Natural Hazards and Earth System Sciences. – 2001. V.1. 1-9 p.

[2] Molchanov O.A. Discovering of ultra-low-frequency emissions connected with Spitak earthquake and its aftershock activity on data of geomagnetic

pulsations observations at Dusheti and Vardzija. // Preprint. – Moskva: IZMIRAN, 1990. No. 3(888). 27 p.

[3] Low-frequency magnetic field measurements near the epicenter of the Ms 7.1 Loma Prieta earthquake. / A.C. Fraser-Smith, A. Bernardi, P.R. McGill, M.E. Ladd, R.A. Helliwell, O.G. Villard, Jr. // Geophysical Research Letters. – 1990. V. 17. 1465-1468 p.

[4] Seismo Electromagnetics and Earthquake Prediction: History and New directions. / M. Hayakawa ed. // International Journal of Electronics and Applied Research (IJEAR). – 2019. V.6. Issue 1. 1-23 p. DOI:10.33665/IJEAR.2019.v06i01.001.

[5] Thomas J.N. On the reported magnetic precursor of the 1993 Guam earthquake. / J.N. Thomas, J.J. Love, M.J. Johnston, K. Yumoto. // Geophys. Res. Lett. – 2009. V. 36. L16301. DOI: 10.1029/2009GL039020.

[6] Masci F. Are there new findings in the search for ULF magnetic precursors to earthquakes? / F. Masci, J.N. Thomas. // J. Geophys. Res. Space Physics. – 2015. V. 120. 10289-10304 p. DOI: 10.1002/2015JA021336.

[7] Костерин Н.А. О глобальных ультранизкочастотных электромагнитных сигналах перед землетрясениями / Н.А. Костерин, В.А. Пилипенко, Э.М. Дмитриев. // Геофизические исследования. – 2015. Т. 16. № 1. 24-34 с.

[8] Moore G. Magnetic disturbances preceding the 1964 Alaska earthquake. / G. Moore. // Nature. – 1964. V. 203. No. 4944. 508 p.

[9] Varotsos P. Earthquake prediction and electric signals. / P. Varotsos, K. Alexopoulos, K. Nomicos, M. Lazaridou. // Nature. – 1986. V. 322. Issue 6075. 120 p.

[10] Малышков Ю.П. Прогнозирование землетрясений по параметрам естественного импульсного электромагнитного поля Земли. / Ю.П. Малышков, К.Б. Джумабаев. // Вулканология и сейсмология. – 1987. № 1. 97-103 с.

[11] Малышков Ю.П. Периодические вариации геофизических полей и сейсмичности, их возможная связь с движением ядра Земли. / Ю.П. Малышков, С.Ю. Малышков. // Геология и геофизика. – 2009. № 2. 152-172 с.

[12] Довбня Б.В. Электромагнитные сигналы, близкие по времени к землетрясениям / Б.В. Довбня, О.Д. Зотов, А.О. Мострюков, Р.В. Щепетнов. // Физика Земли. – 2006. № 42 (8). 684-689 с. <https://doi.org/10.1134/S1069351306080052>.

[13] Довбня Б.В. Связь УНЧ электромагнитных волн с землетрясениями и антропогенными воздействиями / Б.В. Довбня, О.Д. Зотов, Р.В. Щепетнов. // Геофизические исследования. – 2008. Вып. 9. 3-23 с.

[14] Довбня Б.В. Об эффектах землетрясений в геомагнитных пульсациях и их возможной природе / Б.В. Довбня. // Геофизический журнал. – 2011. Т. 33. № 1. 72-79 с.

[15] Довбня Б.В. Электромагнитные предвестники землетрясений и их повторяемость. / Б.В. Довбня. // Геофизический журнал. – 2014. Т. 36. № 3. 160-165 с. <https://doi.org/10.24028/gzh.02033100.v36i3.2014.116069>.

[16] Довбня Б.В. О воздействии МГД резонаторов на геомагнитные пульсации. / Б.В. Довбня, А.С. Потапов, А.В. Гульельми, Р.А. Рахматулин. // Геофизический журнал. – 2014. Т. 36. № 6. 143-152 с. <https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i6.2014.111053>.

[17] Довбня Б.В. Краткосрочные электромагнитные предвестники землетрясений / Б.В. Довбня, А.Ю. Пашинин, Р.А. Рахматулин. // Геодинамика и тектонофизика. – 2019. № 10(3). 731-740 с. doi:10.5800/GT-2019-10-3-0438.

[18] Довбня Б.В. О наблюдении УНЧ-электромагнитных сигналов от удаленных землетрясений и распределении их источников на поверхности Земли / Б.В. Довбня // Геодинамика и тектонофизика. – 2021. № 12 (3). 563-569 с. doi:10.5800/GT-2021-12-3-053.

[19] Reid H.F. The Mechanics of the Earthquake, Vol. II. The California Earthquake of April 18, 1906. / H.F. Reid. // Report of the State Earthquake Investigation Commission. In: Carnegie Institution of Washington Publication No. 87, Washington, D.C., Carnegie Institution of Washington, 1910. 192 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] ULF Magnetic Emissions Connected with Under Sea Bottom Earthquakes. / V.S. Ismaguilov, Yu.A. Kopytenko, K. Hattori, P.M. Voronov, O.A. Molchanov, M. Hayakawa. // Natural Hazards and Earth System Sciences. – 2001. V.1. 1-9 p.

[2] Molchanov O.A. Discovering of ultra-low-frequency emissions connected with Spitak earthquake and its aftershock activity on data of geomagnetic pulsations observations at Dusheti and Vardzija. //preprint. – Moscow: IZMIRAN, 1990. No. 3(888). 27p.

[3] Low-frequency magnetic field measurements near the epicenter of the Ms 7.1 Loma Prieta earthquake. /A.C. Fraser-Smith, A. Bernardi, P.R. McGill, M.E. Ladd, R.A. Helliwell, O.G. Willard, Jr. // Geophysical Research Letters. – 1990. V. 17. 1465-1468 p.

[4] Seismo Electromagnetics and Earthquake Prediction: History and New directions. / M. Hayakawa ed. // International Journal of Electronics and Applied Research (IJEAR). – 2019. V.6. issue 1. 1-23 p. DOI:10.33665/IJEAR.2019.v06i01.001.

[5] Thomas J.N. On the reported magnetic precursor of the 1993 Guam earthquake. / J.N. Thomas, J.J. Love, M.J. Johnston, K. Yumoto. // *Geophys. Res. Lett.* – 2009. V. 36. L16301. DOI: 10.1029/2009GL039020.

[6] Masci F. Are there new findings in the search for ULF magnetic precursors to earthquakes? / F. Masci, J.N. Thomas. // *J. Geophys. Res. space physics.* – 2015. V. 120. 10289-10304 p. DOI: 10.1002/2015JA021336.

[7] Kosterin N.A. On global ultra-low-frequency electromagnetic signals before earthquakes / N.A. Kosterin, V.A. Pilipenko, E.M. Dmitriev. // *Geophysical research.* – 2015. V. 16. No. 1. 24-34 p.

[8] Moore G. Magnetic disturbances preceding the 1964 Alaska earthquake. / G. Moore. // *Nature.* – 1964. V. 203. No. 4944.508 p.

[9] Varotsos P. Earthquake prediction and electric signals. / P. Varotsos, K. Alexopoulos, K. Nomicos, M. Lazaridou. // *Nature.* – 1986. V. 322. Issue 6075. 120 p.

[10] Malyshkov Yu.P. Earthquake forecasting based on the parameters of the Earth's natural impulsive electromagnetic field. / Yu.P. Malyshkov, K.B. Dzhumabaev. // *Volcanology and seismology.* – 1987. No. 1. 97-103 p.

[11] Malyshkov Yu.P. Periodic variations of geophysical fields and seismicity, their possible connection with the motion of the Earth's core. / Yu.P. Malyshkov, S.Yu. Malyshkov. // *Geology and geophysics.* – 2009. No. 2. 152-172 p.

[12] Dovbnya B.V. Electromagnetic signals close in time to earthquakes / B.V. Dovbnya, O.D. Zotov, A.O. Mostryukov, R.V. Shchepetnov. // *Physics of the Earth.* – 2006. No. 42 (8). 684-689 p. <https://doi.org/10.1134/S1069351306080052>.

[13] Dovbnya B.V. Communication of ULF electromagnetic waves with earthquakes and anthropogenic influences / B.V. Dovbnya, O.D. Zotov, R.V. Shchepetnov. // *Geophysical research.* – 2008. Issue. 9. 3-23 p.

[14] Dovbnya B.V. On the effects of earthquakes in geomagnetic pulsations and their possible nature / B.V. Dovbnya. // *Geophysical journal.* – 2011. V. 33. No. 1. 72-79 p.

[15] Dovbnya B.V. Electromagnetic precursors of earthquakes and their recurrence. / B.V. Dovbnya. // *Geophysical journal.* – 2014. V. 36. No. 3. 160-165 p. <https://doi.org/10.24028/gzh.02033100.v36i3.2014.116069>.

[16] Dovbnya B.V. On the effect of MHD resonators on geomagnetic pulsations. / B.V. Dovbnya, A.S. Potapov, A.V. Guglielmi, R.A. Rakhmatulin. // *Geophysical journal.* – 2014. V. 36. No. 6. 143-152 p. <https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v36i6.2014.111053>.

[17] Dovbnya B.V. Short-term electromagnetic precursors of earthquakes / B.V. Dovbnya, A.Yu. Pashinin, R.A. Rakhmatulin. // *Geodynamics and tectonophysics.* – 2019. No. 10(3). 731-740 p. doi:10.5800/GT-2019-10-3-0438.

[18] Dovbnya B.V. On the observation of ULF electromagnetic signals from remote earthquakes and the distribution of their sources on the surface of the Earth

/ B.V. Dovbnya // Geodynamics and tectonophysics. – 2021. No. 12 (3). 563-569 p. doi:10.5800/GT-2021-12-3-053.

[19] Reid H.F. The Mechanics of the Earthquake, Vol. II. The California Earthquake of April 18, 1906. / H.F. Reid. // Report of the State Earthquake Investigation Commission. In: Carnegie Institution of Washington Publication No. 87, Washington, D.C., Carnegie Institution of Washington, 1910. 192 p.

© Б.В. Довбня, 2022

Поступила в редакцию 16.03.2022

Принята к публикации 25.03.2022

Для цитирования:

Довбня Б.В. Импульсные УНЧ-электромагнитные сигналы, наблюдаемые за минуты до землетрясения. Обзор // Инновационные научные исследования. 2022. № 3-2(17). С. 62-77. URL: <https://ip-journal.ru/>